

À conserver

L'Université Laval propose le premier guide de bonnes pratiques en enseignement supérieur multimodes (en présence, à distance, hybride, comodal) et multiordres (collégial et universitaire). Les 30 énoncés du guide sont à la fois une source de conseils et un aide-mémoire vous permettant d'orienter vos réflexions lors du développement ou de la révision d'un cours.

www.enseigner.ulaval.ca/pedagogie/bonnes-pratiques-denseignement

Énoncé essentiel ★

Explications et exemples >

Titre du cours	Numéro de cours	Session et année

Mode	<input type="radio"/> En présence	<input type="radio"/> À distance	<input type="radio"/> Hybride	<input type="radio"/> Comodal
------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Aperçu du cours et présentation

1.1	Prise de contact La personne enseignante prend rapidement contact avec les étudiantes et les étudiants et se présente.	★ >
1.2	Présentations mutuelles Il est proposé aux étudiantes et aux étudiants de se présenter aux autres et de partager leurs attentes à l'égard du cours.	>
1.3	Plan de cours Le plan de cours est rédigé dans le respect des documents de gouvernance éducative : plan-cadre, politique d'évaluation des apprentissages et règlement des études.	★ >
1.4	Fonctionnement du cours Le plan de cours est présenté aux étudiantes et aux étudiants et le fonctionnement du cours est expliqué.	>

Notes

Cibles d'apprentissage

2.1	Place dans les programmes L'apport spécifique du cours est précisé pour les programmes d'études auxquels il est relié.	>
2.2	Cibles d'apprentissage générales Les compétences à développer ou les objectifs généraux à atteindre au terme du cours sont précisés et peuvent inclure des compétences transversales.	★ >
2.3	Organisation en séquences d'apprentissage Le cours est organisé en séquences d'apprentissage de façon cohérente, logique et équilibrée, p. ex. en parcours, en modules, en séances, etc.	>
2.4	Cibles d'apprentissage spécifiques Les énoncés/composantes de compétence à développer ou les objectifs spécifiques à atteindre sont précisés pour chaque séquence d'apprentissage.	>
Notes		

Évaluation des apprentissages

3.1	Cohérence avec les cibles Les évaluations proposées sont cohérentes avec les cibles et les activités d'apprentissage ainsi qu'avec le mode de formation.	★ >
3.2	Variété d'évaluations Les méthodes et activités d'évaluation sont variées et sont réparties tout au long de la session ou du trimestre.	>
3.3	Conditions et modalités d'évaluation Les conditions et les modalités d'évaluation sont clairement présentées : lieu, format, types d'évaluation, consignes, critères d'évaluation ou éléments à observer et à mesurer, sources d'aide autorisées, etc.	★ >
3.4	Travaux d'équipe Dans les travaux d'équipe, lorsque pertinent, les étudiantes et les étudiants peuvent s'autoévaluer et évaluer ou commenter la contribution de leurs pairs.	>
Notes		

Activités d'enseignement et d'apprentissage

4.1	Cohérence avec cibles Le choix des activités, des ressources pédagogiques et des outils numériques est cohérent avec les cibles d'apprentissage.	★	>
4.2	Présentation des séquences d'apprentissage À chaque séquence d'apprentissage, les cibles d'apprentissage spécifiques, les activités d'apprentissage et les ressources pédagogiques sont présentées et leur utilité est expliquée.		>
4.3	Variété d'activités Le cours comporte des activités d'apprentissage variées et adaptées au mode de formation.		>
4.4	Apprentissage actif Le cours comporte des activités favorisant un apprentissage actif.	★	>
4.5	Activités collaboratives Les modalités de collaboration lors d'activités d'équipe sont précisées.		>

Notes

Enseignement et encadrement

5.1	Lien relationnel La personne enseignante crée un lien relationnel avec les étudiantes et les étudiants et l'entretient tout au long du cours.	★	>
5.2	Climat, participation et netiquette La personne enseignante veille à instaurer un climat d'apprentissage bienveillant et encourage le respect de la netiquette.		>
5.3	Questions et réponses La personne enseignante accueille les questions des étudiantes et étudiants sans jugement et y répond de façon, précise, constructive et complète en utilisant des moyens diversifiés.		>
5.4	Motivation et engagement De façon continue, la personne enseignante soutient la motivation et l'engagement de toutes les personnes étudiantes, y compris celles qui sont peu actives ou qui semblent en difficulté, afin de favoriser leur réussite.		>
5.5	Pratique réflexive Tout au long du cours, la personne enseignante donne l'occasion aux étudiantes et aux étudiants d'effectuer une réflexion sur leurs apprentissages, favorisant ainsi un apprentissage en profondeur.		>

Notes

Outils numériques

6.1	Outils internes Les outils numériques de l'établissement sont privilégiés, les liens vers ces outils et les coordonnées du soutien technique sont précisées.	>
6.2	Outils externes Si des outils numériques externes à l'établissement d'enseignement sont utilisés, la configuration technologique requise ainsi que des liens vers ces outils et vers des guides d'utilisation sont présentés sur le site de cours.	>
6.3	Systemes d'intelligence artificielle Les possibilités offertes par les systèmes d'intelligence artificielle (SIA) dans le contexte disciplinaire du cours sont considérées, en cohérence avec les cibles d'apprentissage et dans le respect des principes directeurs et des normes éthiques promues par l'établissement.	★ >
Notes		

Ressources pédagogiques

7.1	Variété de sources Une variété de sources correspondant à une diversité de perspectives est utilisée pour aborder la matière, tout en minimisant les freins technologiques ou financiers, et en intégrant possiblement des ressources éducatives libres (REL).	>
7.2	Formats et accessibilité Les personnes étudiantes peuvent accéder à une variété de formats de ressources : texte, audio, image, vidéo, multimédia.	★ >
7.3	Rédaction et présentation Les notes de cours et autres ressources pédagogiques sont de qualité sur le plan de la rédaction et de la présentation.	★ >
7.4	Ressources à jour Les ressources pédagogiques sont à jour et ne comportent pas de liens brisés ou périmés.	>
7.5	Ressources d'aide à la réussite Le site du cours fournit des liens vers les services et ressources pouvant aider les étudiantes et étudiants à mieux réussir.	>
Notes		